

José Maldonado Gómez / Justificación aportación adicional nº 2 (sexenio 2018 / 2023)

http://www.auralgaleria.com/postrimerias_jose-maldonado/

AURAL
Arte Contemporáneo

[Home](#) [Artistas](#) [Exposiciones](#) [Noticias](#) [Ferias](#) [Publicaciones](#) [Ediciones](#) [Video Channel](#) [Galería](#)

“Postrimerías” José Maldonado

09.09 > 08.01.2022 | Madrid

↓ [Nota de prensa ES ENG](#) | [Redcollector 3D](#) | ↓ [Texto A. Montesinos](#)

[Viewing Room ES ENG](#) | [Publicación](#) poemario “Postrimerías” | [Podcast RTVE](#)

Ver la noche oscura a través de una ventana solo por mirar y sentir un afuera en el que estrellas frías y apagadas orbitan la melancolía infinita con la esperanza de un accidente que haga de ellas mil pedazos lanzados caóticamente a un viaje loco en el que las estelas brillen marcando trayectorias sin rumbo ni destino.

El proyecto de las Postrimerías es la extensión de un trabajo imposible de acabar que vuelve siempre y cada vez adopta una configuración diferente, más intensa, descarnada y paradójicamente superficial.

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://www.iac.org.es/noticias/actividades-socios/postrimerias-jose-maldonado-en-aural-galeria.html>

 INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

IAC Centro de documentación Observatorio Mesa Sectorial Noticias

NOTICIAS
ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS

PUBLICADO EN ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS EL 09-09-2021

"Postrimerías" José Maldonado en Aural Galería

Aural Galería

"Postrimerías" José Maldonado
Inauguración jueves 9 de septiembre de 12 a 20h
09.09 > 11.12.2021
Pelayo, 68 Madrid

Ver la noche oscura a través de una ventana solo por mirar y sentir un afuera en el que estrellas frías y apagadas orbitan la melancolía infinita con la esperanza de un accidente que haga de ellas mil pedazos lanzados caóticamente a un viaje loco en el que las estelas brillen marcando trayectorias sin rumbo ni destino.

El espacio de las Postrimerías es la captación de un trabajo invisible de noche que sucede

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://artfacts.net/exhibition/jose-maldonado:-postrimerias/1115444>

Artfacts Rankings Insights Resources Pricing

NEW

SOLO SHOW

José Maldonado: Postrimerías

Date	09 Sep 2021 - 08 Jan 2022
Year	2021
Artist	José Maldonado
Organizer	Galería Aural
Venue	Galería Aural C/ Pelayo, 68 28004 Madrid Spain

♡ LOVE

About this show

To see the dark night through a window just to look and feel an outside in which cold and dull stars orbit infinite melancholy with t
will make them into a thousand pieces thrown chaotically on a crazy journey in which the trails shine marking trajectories without

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://masdearte.com/apertura-madrid-gallery-weekend-una-celebracion-del-reencuentro/>

MASDEARTE.COM

ACTUALIDAD ESPECIALES DIRECTORIO OPINIÓN CONVOCATORIAS LIBROS FUERA DE MENÚ

masdearte.com > noticias > apertura madrid gallery weekend: una celebración del reencuentro

Apertura Madrid Gallery Weekend: una celebración del reencuentro

La duodécima edición de esta cita tendrá lugar del 9 al 12 de septiembre

Madrid, 01/09/2021

Comienza septiembre y con él llega una nueva edición, la duodécima, de Apertura Madrid Gallery Weekend, la cita en la que inauguran conjuntamente sus exposiciones de otoño medio centenar de galerías de la capital, acompañando sus propuestas de horarios ampliados, visitas guiadas y diversas actividades concebidas para acercar el arte contemporáneo al público. Os adelantamos las muestras con las que abren el curso las salas madrileñas que forman parte de la asociación **Arte Madrid**:

1 Mira Madrid presentará "Espacio/Tiempo/Presencia", una muestra dedicada a las muchas caras de la producción de **Esther Ferrer**, pionera de nuestra performance: arte de acción, collages, fotografías, dibujos y obras sonoras. Se incidirá, además, en sus inquietudes feministas y en el trabajo con su cuerpo para profundizar en cuestiones relativas a la espacialidad y la temporalidad de los procesos creativos. Su compañero en ZA, **Juan Hidalgo**, protagoniza la exposición que nos ofrecerá Adora Calvo. Se inició el canario en la música para adentrarse posteriormente en los caminos de la poesía y la plástica y conjugó, como aquella, versatilidad, humor y vocación conceptual.

A la Galería Aural llevará sus proyectos audiovisuales y transmedia José Maldonado. En "Postrimerías" nos invita a "ver la noche oscura a través de una ventana, solo por mirar y sentir un afuera en el que estrellas frías y apagadas orbitan la melancolía infinita con la esperanza de un accidente que haga de ellas mil pedazos lanzados, caóticamente, a un viaje loco en el que las estelas brillen marcando trayectorias sin rumbo ni destino". Reflexiona sobre los límites entre realidad y poesía, sobre la posibilidad de habitar lo imposible.

La colaboración que, este año, Benveniste Contemporary lleva a Apertura será obra de **Jacobo Castellano**: podremos contemplar la serie de obra gráfica original estampada *Retablos*, que contará con madera, material esencial en la trayectoria del jienense. Y a Blanca aredes, con "Aquel viejo túnel llamado pes en las que enlazará reflexiones sobre asuntos de actualidad con sabidurías ancestrales vinculadas a la

ACEPTO LA POLÍTICA DE COOKIES. MÁS INFORMACIÓN

ARCO Madrid Feria Internacional de Arte Contemporáneo Más Información

DEL 11 AL 10 DE OPERA EXPOSICIÓN

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://en.redcollectors.com/collections/aural-galeria-apertura-madrid-gallery-weekend-2021>

RedCollectors

Shop Artists Exhibitions Galleries Services Magazine Giving Art as a Gift

The project of the Postrimerías is the extension of an unfinishable work that always returns and each time adopts a different configuration, more intense, stark and paradoxically superficial. This project digs with baroque tools among the ruins of an inflationary imaginary in which the production and demand of meaning are in

http://www.auralgaleria.com//imagenes/LIBRO-POSTRIMER%C3%8DAS-Jos%C3%A9-Maldonado_DEFINITIVO-versi%C3%B3n-no-completa-para-web.pdf

POSTRIMERÍAS

José Maldonado

Aftermath # 4

Fallen from the endless
Expanse
Combination of scattered mistakes
On the map

Aphasic

Of all the noises
None to be heard
None felt

Turning off the lights in the departure (going)
Ending up
Yet

Regressive and crawling

Aftermath # 5

Nothing among abyssal fabrics
Listen!
Between the rail walls
With a glass full of ear
And the big toe of the left foot
Tensssssse
More assertive than ever - hebephrenic
In the residue of the rodent noise there is still a pressing hiss

Nothing to protect the chippednarrowedchunked column
And the arms cross-like pressing the membrane wall
Plastered speaker
Nothing to indicate
Wide-eyed flying over the clay pigeon shooting range
Be amazed!
Reading the signs that others abandoned
That others will abandon

We are on it

(actualizado 22 de enero de 2024)

<http://www.auralgaleria.com/poemario-postrimerias-jose-maldonado/>

AURAL
Arte Contemporáneo

[Home](#) [Artistas](#) [Exposiciones](#) [Noticias](#) [Ferias](#) [Publicaciones](#) [Ediciones](#) [Video Channel](#) [Galería](#)

"Postrimerías" JOSÉ MALDONADO

"Postrimerías"

José Maldonado

Edición limitada, numerada y firmada por el artista de 100 ejemplares.

Texto Armando Montesinos

29 poemas de José Maldonado

Dibujos preparatorios

Fotografías de algunas de las pinturas de la exposición "Postrimerías"

96 páginas más cuadernillo de 20 páginas con el texto a Armando Montesinos

Golpe en seco e impresión digital

Encuadernación fresada

Edición bilingüe Castellano e Inglés

Aural Ediciones

PVP 20€ [Comprar](#) | [Ver Libro POSTRIMERÍAS_José Maldonado \(versión no completa\)](#)

Exposición relacionada José Maldonado "Postrimerías" 09.09 > 11.12.2021 | Madrid · Pelayo 68

(actualizado 22 de enero de 2024)

<https://maca-alicante.es/postrimerias-libro-de-poemas-de-jose-maldonado/>

«POSTRIMERÍAS». Libro de poemas de José Maldonado. Presenta Juan Francisco Navarro

Entrada libre hasta completar aforo

Presentamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante el libro de poemas «Postrimerías» por José Maldonado y un texto escrito por Armando Montesinos. El libro está relacionado con la exposición bajo el mismo título que permanecerá abierta hasta el 8 de enero de 2022.

La sagacidad intelectual de Luis Francisco Pérez reconocía, mediados los años noventa, la temprana, pero ya madura, estrategia de Maldonado: "Ocurre que la utilización de la alegoría como recurso aproximativo a una determinada creación lleva en sí misma, no lo olvidemos, un componente notable de voluntad interpretativa, no tanto como lectura alternativa sino como elemento reproductor de su sustancia. Maldonado, siguiendo a

(actualizado 22 de enero de 2024)

https://showrooms.itgalleryapp.com/es_ES/192487748960d5b1ff16aaf/work/9b92b219edea3387af7c7b82c8e157e0

José Maldonado
"Postrimerías" Libro de poemas, 2021

¡Edición limitada y firmada por el artista! Autor: José Maldonado y Armando Montesinos
20.7 x 10.3 x 0.9 cm

[Más detalles](#)

[Volver al listado](#)